

Label Me

Galvenās vadlīnijas par to, kā un kāpēc izveidot etiķetes Pārtikas Īsās piegādes ķēdes (SFSC) ietvaros

agroBRIDGES projekts

ŠIS PROJEKTS IR FINANSĒTS EIROPAS SAVIENĪBAS PĒTNIECĪBAS UN INOVĀCIJAS PROGRAMMAS "HORIZON 2020" IETVAROS SASKAŅĀ AR DOTĀCIJAS LĪGUMU NR. 101000788.

Label Me

agr
BRIDGES

SATURS

Šajā dokumentā ir sniegta informācija par to, kā izveidot **etiķetes Pārtikas Īsajās piegādes ķēdēs**, ievērojot Eiropas Savienības praksi. Šīs rokasgrāmatas vispārējais mērķis ir nodrošināt etiķešu izveides rīku, lai palielinātu pieprasījumu pēc jūsu produktiem un palīdzētu patērētājiem izdarīt apzinātu izvēli.

1 Kāpēc etiķete?

2 Eiropas Savienības marķēšanas prakse

3 SFSC etiķetes prototipa izveide

4 Bibliogrāfija

1. Kāpēc etiķete?

Galveno koncepciju noteikšana un izpratne, lai izveidotu ietekmīgu etiķeti

Lauksaimnieki var izsekot attiecīgus pārtikas produktus. Nelietderīgu vai nebūtisku starpnieku skaitam starp lauksaimnieku un patērētāju vajadzētu būt minimālam vai pavisam likvidētam.

Ir ļoti svarīgi definēt un izprast pārtikas īso piegādes ķēžu (SFSC) koncepciju un priekšrocības, lai izskaidrotu šī jaunā pārtikas patēriņa veida nozīmīgumu.

Šī modeļa mērķis ir atjaunot saikni starp ražotājiem un patērētājiem, veicināt sociālās attiecības pilsētās, kā arī nodrošināt svaigus, pieejamus un augstas kvalitātes produktus, kā arī citas priekšrocības. SFSC mērķis ir samazināt starpnieku skaitu un nodrošināt tiešu kontaktu starp ražotājiem un patērētājiem.

Papildus mijiedarbībai un saiknei starp lauksaimniekiem un patērētājiem SFSC modeļi palīdz veicināt uzticību, veidojot uz sadzīvošanu balstītu kopienu, kā arī lauku apvidu ekonomikas atveseļošanu, radot sadarbību ar citām nozarēm, piemēram, tūrisma un/vai ēdināšanas nozari. Tas arī samazina piesārņojumu saistībā ar samazinātu nepieciešamību pēc transporta, enerģijas ietaupījumiem un mazāku iepakojuma daudzumu. Šajā rokasgrāmatā ir izklāstīts priekšrocību kopsavilkums, lai palielinātu izpratni par to, cik svarīga ir vietēji audzēta pārtika².

Patērētāji jautā sev, kur iegādāties šos produktus, savukārt SFSC var būt ierobežoti mārketinga un komunikācijas resursi salīdzinājumā ar globālajiem zīmoliem.

Tas ir fakts, ka SFSC piedāvā plašu augstas kvalitātes, tradicionālu un amatniecisku pārtikas produktu klāstu. Tomēr dažreiz patērētājiem ir grūti identificēt šos produktus, jo nav vienotu identifikācijas standartu.

Savukārt ražotājiem var būt nepieciešams atbalsta instruments, kas tiem palīdzētu uzlabot savu pozīciju tirgū, lai parādītu klientiem šī jaunā patēriņa veida priekšrocības. Piemēram, lauksaimnieki piedāvā savus produktus patērētājiem un citiem klientiem, veidojot ar viņiem personiskas attiecības.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, agroBRIDGES definē SFSC šādi:

Pārtikas īsajās piegādes ķēdēs ir iesaistīts pēc iespējas mazāk starpnieku starp pārtikas ražotāju un patērētāju, kas patērē pārtiku.

Patērētāju skata punkts

Kādi ir galvenie iemesli, kāpēc patērētāji izvēlas SFSC produktus?

Patērētāji vietējos produktus asociē ar augstāku kvalitāti, veselīgu uzturu, videi draudzīgākām ražošanas metodēm.

Produktus, ko pārdod vietējās pārtikas sistēmās, parasti ražo lauksaimnieki, kuri izmanto mazāk kaitīgas izejvielas, piemēram, pesticīdus, sintētiskos mēslošanas līdzekļus, dzīvnieku barību, ūdeni un enerģiju, tādējādi mazāk kaitējot videi.

SFSC nodrošina patērētājiem iespēju iegādāties svaigus sezonālus produktus, mazāk kaitējot videi un palīdzot veidot sociālās attiecības vietējā līmenī.

Kāpēc patērētāji izvēlas SFSC produktus?

Veselība

Augstāki kvalitātes standarti (svaigums, uzturvērtība...).

Vide

Ilgspējīga ražošana.

Ētika

Ilgspējīgs sociālais attiecībās pilsētu teritorijās.

Ražotāju skata punkts

Kādi ir galvenie ieguvumi SFSC ražotājiem?

SFSC sniedz priekšrocības vietējiem lauksaimniekiem, piemēram, godīgākas produkcijas pārdošanas cenas, efektīvāku vietējās vides aizsardzību un ciešāku saikni ar vietējiem iedzīvotājiem.

Vietējie produkti mazākā mērā satur kaitīgas ķīmiskas vielas no pesticīdiem, sintētiskajiem mēslošanas līdzekļiem, kuras var kaitēt patērētāju veselībai un vietējai videi.

Citiem vārdiem sakot, SFSC var saprast kā “pārdošanu jums tuvāk”, kas mazāk paļaujas uz starpniekiem un – kas ir vēl svarīgāk –, saved kopā ražotāju un patērētājus.

Galvenās priekšrocības ražotājiem

Godīgāka cena

Godīgāka cena lauksaimniekiem, jo starpnieku skaits ir samazināts.

Pārdošana tuvā attālumā

Vietēji audzēta vai ražota pārtika tiek piedāvāta vietējiem patērētājiem.

Ekoloģiskā pēda

Enerģijas ietaupījumi, mazāk plastmasas, un samazināts transportēšanas attālums.

2. Eiropas Savienības marķēšanas prakse

Vai marķēšanas sistēma var palīdzēt?

Etiķetes var izmantot kā **simbolu**, ar ko **komunicē** svarīgu un būtisku informāciju patērētājiem jo īpaši situācijās, **kad nav tieša kontakta ar ražotājiem**.

Marķējumam ir jāaizstāj informācija, ko patērētāji var saņemt no ražotājiem. Etiķetēs ir jānorāda tāda informācija kā **izcelsme**, piegādes ķēdes **raksturs**, produkta **kvalitāte**, kā arī produkta ražošanā izmantoti procesi un **cilvēku resursi**, lai atbalstītu mazos ražotājus.

Tomēr, ja ražotājam ir jāizstrādā etiķete saviem produktiem, tam ir jāzina **Eiropas Savienības marķēšanas** prakse, lai izvairītos no bieži pieļautām kļūdām, kuru rezultātā tiek izstrādātas nekvalitatīvas vai nepilnīgas etiķetes.

2. Eiropas Savienības marķēšanas prakse

Vai marķēšanas sistēma var palīdzēt?

Vispirms mēs detalizēti izskaidrosim informāciju, kas ir jāiekļauj labi izstrādātā etiķetē, saskaņā ar **Regulas (ES) 1169/2011** vispārīgajiem mērķiem:

*“Noteikumi par **pārtikas produktu informāciju** paredz nodrošināt augstu **patērētāju veselības un interešu aizsardzības līmeni** un radīt pamatu tam, lai galapatērētāji varētu veikt **apzinātu izvēli** un droši lietot uzturā pārtiku, īpaši attiecībā uz **veselības, ekonomiskiem, vides, sociāliem un ētiskiem apsvērumiem**”.*

“Pārtikas produktu informācija nav maldinoša, jo īpaši: par pārtikas produktiem raksturīgajām pazīmēm un jo īpaši to raksturu, identitāti, īpašībām, sastāvu, daudzumu, derīgumu, izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu, ražošanas vai izgatavošanas veidu”⁴

Etiķetē obligāti jāiekļauj šādas ziņas⁴:

- Pārtikas produkta nosaukums.
- Sastāvdaļu saraksts (ja piemērojams).
- Jebkura sastāvdaļa vai pārstrādes palīg līdzekļi, kas iegūti no vielas vai pārtikas produkta, kas izraisa alerģiju vai nepanesamību (ja piemērojams).
- Sastāvdaļu daudzums.
- Neto daudzums.
- Minimālais derīguma termiņš vai “izlietot līdz” datums.
- Jebkuri īpaši glabāšanas un/vai lietošanas nosacījumi.
- Izcelsmes valsts.
- Lietošanas pamācība (ja piemērojama).
- Faktiskais alkohola saturs tilpumprocentos (ja piemērojams).
- Pārtikas aprītē iesaistītā uzņēmēja vārds vai uzņēmuma nosaukums un adrese.
- Paziņojums par uzturvērtību.

Divpadsmit marķēšanas noteikumi

1. Pārtikas produkta

nosaukums: Pārtikas produkta nosaukums ir tā tirdzniecības nosaukums. Ja tāda nav, nosaukums atbilst tā pieņemtajam nosaukumam vai, ja tāda nav vai tas netiek lietots, sniedz pārtikas produktu aprakstošu nosaukumu.

2. Sastāvdaļu saraksts:

Pirms sastāvdaļu saraksta vai tā virsrakstā ir norāde, kura sastāv no vārda “sastāvdaļas” vai kurā ietverts šis vārds. Tas ietver visas pārtikas produkta sastāvdaļas dilstošā masas secībā, kā tās ir reģistrētas pārtikas ražošanas procesā. Neattiecas uz svaigiem un augļu dārzeņiem, gāzētu ūdeni, etiķi, sieru, sviestu, pienu un krējumu.

3. Vielas, kas izraisa alerģiju:

tās norāda sastāvdaļu sarakstā, skaidri norādot vielas vai produkta nosaukumu tādējādi, lai tas skaidri atšķirtos no pārējo sastāvdaļu saraksta

4. Sastāvdaļu daudzuma

norāde: Sastāvdaļas daudzumu vai sastāvdaļu kategorijas daudzumu, ko izmanto, ražojot vai izgatavojot pārtikas produktu.

Full EU Regulation

ŠIS PROJEKTS IR FINANSĒTS EIROPAS SAVIENĪBAS PĒTNIECĪBAS UN INOVĀCIJAS PROGRAMMAS “HORIZON 2020” IETVAROS SASKAŅĀ AR DOTĀCIJAS LĪGUMU NR. 101000788.

Label Me

agr
BRIDGES

Divpadsmit marķēšanas noteikumi

5. Neto daudzums: Fasēta pārtikas produkta neto daudzumu norāda attiecīgi litros, centilitros, mililitros, kilogramos vai gramos: tilpuma vienībās – šķidriem produktiem; masas vienībās – pārējiem produktiem.

6. Minimālais derīguma termiņš:

Pārtikas produktiem, kas no mikrobioloģijas viedokļa ir īpaši ātrbojīgi un tādēļ īsā laikā var radīt tiešas briesmas cilvēka veselībai, minimālo derīguma termiņu aizvieto ar “izlietot līdz” datumu. Pēc “izlietot līdz” datuma pārtikas produktu uzskata par nedrošu.

7. Glabāšanas vai lietošanas apstākļi:

Ja pārtikas produktiem nepieciešami īpaši glabāšanas un/vai lietošanas apstākļi, minētos apstākļus norāda. Lai būtu iespējams pareizi uzglabāt vai lietot pārtikas produktu pēc iepakojuma atvēršanas, attiecīgā gadījumā norāda glabāšanas apstākļus un/vai izlietošanas termiņu.

8. Izcelsme: Izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas norādīšana ir obligāta.

Full EU Regulation

Divpadsmit marķēšanas noteikumi

9. Lietošanas pamācība: Pārtikas produkta lietošanas pamācības formulē tā, lai pārtikas produktu varētu pienācīgi izmantot.

10. Spirta tilpumkoncentrācija:

Normas attiecībā uz norādēm par spirta tilpumkoncentrāciju ir noteiktas produktiem, kuriem KN piešķirts kods 2204.

11. Uzņēmuma nosaukums:

Pārtikas aprītē iesaistītā uzņēmēja vārds vai uzņēmuma nosaukums un adrese.

12. Paziņojums par

uzturvērtību: Norādot uz 100 g vai 100 ml, obligātajā paziņojumā par uzturvērtību iekļauj šādu informāciju:

- Enerģētiskā vērtība.
- Tauku, piesātināto taukskābju, ogļhidrātu, cukuru, olbaltumvielu un sāls daudzums.

Šo saturu var papildināt ar norādi par daudzumu šādiem savienojumiem:

- Mononepiesātinātās taukskābes.
- Polinepiesātinātās taukskābes.
- Polioli.
- Ciete.
- Šķiedrvielas.

Full EU Regulation

3. SFSC marķējums

Vizuāli pievilcīgas etiķetes nozīme

Šis sadaļas mērķis ir sniegt pārskatu par faktisko Eiropas marķēšanas sistēmu. Vairākos pētījumos par ES pārtikas kvalitātes shēmām (FQS)⁵, kas veikti projekta *Strength2Food* ietvaros, tika novērtēta šo modeļu efektivitāte, iedarbība, atbilstība un konsekvence, pamatojoties uz sabiedrisko apspriešanu, ko 2019. gadā uzsāka Eiropas Komisija (EK) par ES FQS⁶, savukārt jaunajā EK prioritātē par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu stiprināšanu ir norādīts, ka joprojām ir vājas zināšanas un izpratne par FQS faktisko nozīmi un darbību.

Šķiet, ka patērētāju zināšanas nav augstas, trūkst informācijas par marķēšanu, sertifikāciju un garantiju shēmām.

ES sertifikāti ir novērtēti zemāk nekā valsts vai starptautiski zīmoli. Tāpat visā Eiropā zināšanu, atzišanas, apstiprināšanas un pārliecības līmenis attiecībā uz šiem modeļiem nav vienāds. Ir vajadzīgi īpaši pasākumi, lai uzlabotu komunikāciju par stratēģijām, kas saistītas ar ES FQS.

ES Bioloģiskās ražošanas logotips, Aizsargātais cilmes vietas nosaukums (ACVN), Aizsargātā ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (AĢIN) un Garantētā tradicionālā īpatnība (GTĪ).

Identificēt iespējas izveidot efektīvu un spēcīgu etiķeti, kas sniedz SFSC galveno vēstījumu.

Aizsargātā cilmes vietas nosaukuma, Aizsargātās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, Garantētās tradicionālās īpatnības un ES Bioloģiskās ražošanas logotips komunikācijas efektivitātes ziņā netiek augsti novērtētas nedz patērētāju, nedz ražotāju vidū.

Ir jāizstrādā jaunas etiķetes definīcija, kas skaidrāk un efektīvāk veicinās atpazīstamību, novērtējumu un informētību patērētāju vidū šādās jomās:

- Vizuālajai identitātei ir jāatspoguļo SFSC būtība.
- Ir nepieciešama marķējuma nozīme, lai veicinātu sapratni patērētāju vidū.
- Ir nepieciešama lauksaimnieku iesaiste, piedāvājot viegli lietojamu dizainu

Prototipa projektēšana: Izmērs

53,98 mm

Šis prototipa etiķetes vispārējais dizains ir balstīts uz starptautiskiem standartiem, piemēram, attiecībā uz izmēru, kas atbilst ISO 7810⁷ par identifikācijas lapu fiziskajām īpašībām. Šis izmērs palīdzētu viegli izvietot preču zīmi, kā arī obligātās ziņas, paziņojumu par SFSC uzņēmējdarbības modeļu ieguvumiem un priekšrocībām, kā arī papildu informāciju, piemēram, QR kodu un/vai īsu atrunu.

85,6 mm

Lejupielādēt

Nodrošina Label Me

Label Me zīme ir simbols, kas veicina Pārtikas īsās piegādes ķēdes (*Short Food Supply Chains* – SFSC) ieviešanu Eiropas Savienībā. Pērkot SFSC produktus, jūs sniežat daudzveidīgus ekonomiskus, sociālos un vides ieguldījumus ilgtspējīgai attīstībai. Uzziniet vairāk vietnē www.agrobridges.eu

Šī etiķete tika izveidota projekta *AgroBRIDGES* ietvaros Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas "Horizon 2020" ietvaros (dotāciju līgums Nr. 101000788).

ŠIS PROJEKTS IR FINANSĒTS EIROPAS SAVIENĪBAS PĒTNIECĪBAS UN INOVĀCIJAS PROGRAMMAS "HORIZON 2020" IETVAROS SASKAŅĀ AR DOTĀCIJAS LĪGUMU NR. 101000788.

Label Me

agro
BRIDGES

Prototipa projektēšana: Priekšpuse

Nodrošina Label Me

Label Me zīme ir simbols, kas veicina Pārtikas īsās piegādes ķēdes (*Short Food Supply Chains – SFSC*) ieviešanu Eiropas Savienībā. Pērkot SFSC produktus, jūs sniežat daudzveidīgus ekonomiskos, sociālos un vides ieguldījumus ilgtspējīgai attīstībai. Uzziniet vairāk vietnē www.agrobridges.eu

Šī etiķete tika izveidota projekta *AgroBRIDGES* ietvaros Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas "Horizon 2020" ietvaros (dotāciju līgums Nr. 101000788).

Preču zīmei ir jābūt izstrādātai, izmantojot lauksaimniecībai raksturīgu un ilgtspējīgu dizainu, kas atsaucas uz ilgtspējīgu attīstību.

Apraksts par to, ko nozīmē etiķete un preču zīme, uzsverot, cik svarīgi ir iegādāties produktus, kas balstās uz SFSC modeli, un kādas priekšrocības un ieguvumus tas rada.

Tā kā vieta ir ierobežota, etiķetei var pievienot jūsu vietnes QR kodu. Tas palīdzētu patērētājiem saņemt papildu informāciju.

Norāde par ES projektu, kura ietvaros tika izveidota etiķete.

Prototipa projektēšana: Aizmugure

Produkta nosaukums

Sastāvdaļu saraksts: Iekļaujiet visas sastāvdaļas dilstošā secībā pēc masas un daudzuma procentos, kā tas ir reģistrēts pārtikas ražošanas procesā.

Vielas, kas izraisa alerģiju: Ja nepieciešams, iekļaujiet šo informāciju.

Lietošanas pamācība: Attiecīgā gadījumā pārtikas produkta lietošanas pamācības formulētā, lai pārtikas produktu varētu pienācīgi izmantot.

Spirta tilpumkoncentrācija: Attiecīgā gadījumā normas attiecībā uz norādēm par spirta tilpumkoncentrāciju ir noteiktas produktiem, kuriem KN piešķirts kods 2204.

Ziņas par uzturvērtību Produkta izcelsme

Vidējās vērtības uz 100g/ml

Enerģētiskā vērtība

Tauki

Piesātinātie tauki

Mononepiesātinātās taukskābes

Polinepiesātinātās taukskābes

Ogļhidrāti

Cukuri

Polioli

Ciete

Šķiedrvielas

Olbaltumvielas

Sāļi

Ieteicams līdz:

Pilsēta

Valsts

Uzņēmuma

nosaukums

Pārtikas aprītē iesaistītais uzņēmējs

Neto daudzums

Aizmugurē ir jānorāda visa obligātā informācija atbilstoši Eiropas Savienības praksei.

Ražotājiem ir jāaizpilda visi lauki, kā arī šādi lauki, ja tas ir nepieciešams: informācija par alerģiju, lietošanas pamācība un spirta tilpumkoncentrācija.

Sastāvdaļu sarakstu var nenorādīt, ja produkti ir iegūti tikai no viena pamatprodukta (augļi, dārzeņi, siers, sviests, raudzēts piens utt.).

Padomi par dizainu: Jūsu preču zīmes atrašana

Šajā sadaļā ir atrodama informācija, labākā prakse un resursi, kas var palīdzēt pilnveidot etiķetes dizainu, lai palielinātu efektivitāti, ietekmi un informētību par SFSC produktu patēriņa priekšrocībām.

Esiet unikāls: Preču zīmes vai jēgpilna logotipa izmantošana stiprinās SFSC produktu nozīmi. Zemāk norādītajās vietnēs varēsiet lejupielādēt bezatlīdzības vektorus:

 Vecteezy

VectorStock®

 depositphotos

ŠIS PROJEKTS IR FINANSĒTS EIROPAS SAVIENĪBAS PĒTNIECĪBAS UN INOVĀCIJAS PROGRAMMAS "HORIZON 2020" IETVAROS SASKAŅĀ AR DOTĀCIJAS LĪGUMU NR. 101000788.

Label Me

agro
BRIDGES

Padomi par dizainu: Zīmola aspekti

Krāsu izvēle: krāsas ir svarīga etiķetes veidola sastāvdaļa. Projektējot etiķeti, ir svarīgi ievērot hromatisku pieeju, kas balstīta uz krāsu paletēm. Dizaina instrumenti, piemēram [Color.Adobe](#) ļauj lietotājiem atrast un izpētīt saderīgas krāsas, meklēt tendences un filtrēt krāsas atbilstoši to saderības principiem.

Tipogrāfijas izvēle: Teksts ir arī svarīga etiķetes veidola sastāvdaļa. Google Fonts ir bezmaksas programmatūra, kas ļauj lietotājam aplūkot tekstu, kā arī lejupielādēt tipogrāfiju.

Padomi par dizainu: Pārbaudiet savu preču zīmi

Pirms galīgā lēmuma pieņemšanas pārbaudiet esošās preču zīmes tāda paša veida produktiem vai pakalpojumiem, lai stiprinātu sava dizaina autentiskumu. Programmatūra [TMDN](#) ļauj zīmolu īpašniekiem vienkārši pārbaudīt nosaukumu un logotipu visā Eiropā. Šī lapa ir pieejama visās valodās.

Search **101.454.341** trade marks
across the European Union and beyond

Contains

SEARCH

ADVANCED SEARCH

Drag and drop an image or upload it from your computer < 2MB. [JPG](#) [PNG](#) [GIF](#) [TIFF](#)

This is a beta functionality, currently supported by these offices: BX, DK, PT, CZ, EM, IT, ES, SI, EE, BG, FR, RO, AT, CY, DE, FI, GR, HU, IE, LT, LV, MT, PL, SE, HR, SK

CONFIGURE YOUR SEARCH

Territories

Select territories

Offices

Select one or more offices

<https://www.tmdn.org><https://www.tmdn.org/tmview/#/tmviewg/tmview/#/tmview>

ŠIS PROJEKTS IR FINANSĒTS EIROPAS SAVIENĪBAS PĒTNIĒCĪBAS UN INOVĀCIJAS PROGRAMMAS "HORIZON 2020" IETVAROS SASKAŅĀ AR DOTĀCIJAS LĪGUMU NR. 101000788.

Label Me

agr
BRIDGES

Bibliogrāfija:

1. Ilbery, Brian & Maye, Damian. (2005). Food Supply Chains and Sustainability: Evidence from Specialist Food Producers in the Scottish/English Borders.
2. AgroBridges projekts (2021) D1.1: Report on multi-actor approach framework development.
3. AgroBridges projekts (2021) D1.2: Report on European and regional analysis of producer and consumers needs and barriers towards SFSCs implementation
4. Regula (ES) 1169/2011: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1169-20180101&from=EN>
5. Strength2Food (2020): Evaluating EU food quality schemes: consumers, producers and sustainability perspectives.
6. Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts (2020): Factual summary of the public consultation on the evaluation of the geographical indications (GIS) and traditional speciality guaranteed (TSGS)
7. ISO/IEC 7810:2003: <https://www.iso.org/standard/31432.html>
8. Eiropas Parlaments (2016): Short food supply chains and local food systems in the EU
9. KNIGHT, C. y GLASER, J. (2011): The graphic design exercise book. Barcelona: GustavoGili.
10. TMDN programmatūra: <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview>

